

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ**

Касимова Дилрабо Баходировна

*Преподаватель Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами*

Телефон: +(94)6347975

Узбекистан. Ташкент.

Аннотация: руководство интерактивными играми детей дошкольного возраста находится в прямой зависимости от комплексных педагогических воздействий, осуществляемых в разных видах деятельности.

Ключевые слова: игра, активность, творчество, сюжет игры, действие, мотив воспитания.

Abstract: the management of plot-role-playing games for preschool children is directly dependent on complex pedagogical influences carried out in different types of activities.

Keywords: game, activity, creativity, game plot, action, motive of education.

В современном учебном процессе широко используются интерактивные игры для детей шести – семи лет. Находясь в игровом пространстве ребенку легче понять математические задачи, выучить правила, общаться со сверстниками. Плюс интерактивных игр в том, что их можно использовать практически в любой области обучения и воспитания.

Интерактивная игра является особой формой познавательной деятельности ребенка. С помощью интерактивных игр можно создать комфортные условия для обучения или воспитания, что делает учебно-воспитательный процесс более продуктивным, поскольку ученик чувствует

себя более уверенно, успешно, осознает свою интеллектуальную состоятельность.

Интерактивная игра обучает детей в действии, этот процесс требует полной отдачи, задействует все умения и навыки. Цель интерактивных игр – изменить или улучшить модели поведения детей, развить познавательную сферу, логическое мышление, слуховое внимание, речевую активность, повысить интерес к учебе и многое другое.

Интерактивные игры являются отличным подспорьем для учителей и воспитателей в ДОО. Как один из методов обучения и воспитания, игры обладают следующими преимуществами:

развивают познавательный интерес;

снижают уровень стресса, напряжения, утомляемость;

способствуют развитию речи и мелкой моторики;

способствуют развитию памяти, мышления и внимания;

способствуют развитию воображения и творческих способностей;

увеличивают работоспособность;

в процессе игры задействованы все дети;

учат детей работать в группе, согласовывая свои действия;

учат обосновывать мнение, отстаивать собственную позицию и в тоже время, прислушиваться к другим участникам.

Это общие плюсы, которые касаются интерактивных игр в целом. В зависимости от того, где применяются игры, могут выделяться и другие преимущества. Например, интерактивные игры при изучении английского языка, помогают формировать правильное произношение, развивать лексику, навыки общения на иностранном языке и др. Игры можно сделать на любую тематику, например, игра по ПДД для дошкольников или начальной школы, поможет детям легко запомнить правила дорожного движения.

Интерактивные игры для дошкольников и школьников немного отличаются друг от друга (из-за возраста участвующих). Для дошкольников чаще всего используют следующие типы игры.

Основанные на народных сказках. Такие игры малышам будет понять проще, ведь все персонажи знакомы. В любом случае, воспитатель всегда придет на помощь, либо заранее напомнив сюжет сказки, либо в процессе задавая наводящие вопросы участникам.

Игры, которые знакомят с окружающим миром. Для примера, тематика таких игр – «Домашние животные», «Фрукты и овощи», «Съедобное – несъедобное» и т. д.

Игры, в которых используются технические средства – презентации, интерактивные доски и др. Это помогает сделать игры более наглядными и увлекательными.

Для школьников игры уже немного сложнее.

Игры, развивающие самоконтроль, обучающие групповой поддержке, взаимодействию с одноклассниками.

Логические игры – развивают логическое мышление.

Дидактические игры – несут в себе функцию обучения.

Развивающие игры – развивают познавательный интерес, эмоциональность, воображение и т. д.

Этапы интерактивных игр могут немного отличаться друг от друга, в зависимости от типа игры и возраста участников. Для начала педагог подбирает ту игру, которая соответствует нужной теме. Все участники игры должны ознакомиться с задачей, которую им предстоит решить (ситуацией, проблемой), узнать о цели, которую нужно достигнуть.

Педагог рассказывает участникам о правилах игры, инструктирует их, как они могут действовать в игровом процессе. В процессе игры участники взаимодействуют друг с другом, пытаясь достичь поставленной цели. Сам игровой процесс может также делиться на несколько этапов, в него можно

вносить изменения, если это предусмотрено правилами (этот пункт должен обговариваться заранее).

После окончания игры, педагог и участники анализируют ход игры, дают оценки игровому процессу, стараясь абстрагироваться от него, комментировать, как посторонние наблюдатели. Выводы, которые делают сами дети, особенно ценные. Так дети учатся размышлять, переносить игровую ситуацию в реальную жизнь.

Интерактивные игры по праву можно считать одним из новых способов передачи знаний и умений, который позволяет интеллектуально развивать ребенка, учиться с интересом. Современная педагогика ставит перед специалистами новую задачу – методический арсенал, который используется в работе, должен постоянно обновляться и трансформироваться. Игровые технологии, как нельзя лучше, способствуют этому.

К игре не обязательно долго готовиться или отводить ей целый урок. В идеале такие игры занимают от пяти до пятнадцати минут, но даже в такой сжатый срок можно решить много воспитательных и развивающих задач. Игры помогают социально развивать и стимулировать деятельность детей. Во время игрового процесса, дети могут свободно выражать свои эмоции, вербально или невербально общаться с другими участниками. Взаимодействуя между собой, дети социализируются, личностно развиваются. Например, можно заметить следующее – кто более активен, у того выше мотивация учиться, да и процесс обучения проходит более интенсивно. В процессе игры, дети могут выплескивать свои эмоции – положительные или негативные, быстро устанавливают контакты со сверстниками.

На практике интерактивные игры показывают хороший результат. У детей повышается познавательный интерес, появляется умение работать в коллективе. Ведь победа группы зависит от умений ее участников. Это хорошая возможность для ребенка преодолеть застенчивость, нерешительность, научиться верить в себя и свои силы.

Интерактивные игры могут затрагивать любую тему – хорошая возможность обсудить сложные вопросы или решить интересную задачу. С помощью игровых технологий педагог может помочь ребенку научиться уважать других, научиться принимать решения, научиться сочувствовать, сопереживать, справляться со страхами или стрессом, развивать чувство юмора и многое другое. Современные школьники должны уметь самостоятельно находить информацию и уметь применять ее на практике, уметь аргументировать свою точку зрения – для развития этих и других навыков опять же очень хорошо подходят интерактивные игры.

Все вышеперечисленное подводит нас к тому, что знание игровых технологий важно для каждого педагога или воспитателя, может стать отличным подспорьем в работе с детьми, повысить свою востребованность и квалификацию.

Использованная литература:

1. Terekhova, O. E. (2022). Development of Semantic Components of Speech Activity of Children of Senior Preschool Age. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 50-53.

2. Жураева, Н. Т. (2020). МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. In *ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА* (pp. 136-139).

3. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 491-493.

4. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 6-8.

5.Махмудова, Д.М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.

6.Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)

7.Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).

8.Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.

9.Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.

10.Chorieva, D. A. (2022, November). DIAGNOSTIC FEATURES TO IMPROVE LEARNING PROCESS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 145-149).